

 MENU

apenado Pavão

opinião como direito

O RINGUE E A FARSA

novembro 12, 2020 por a pena do pavão, publicado em opinião

Ano 08 – n. 50/2020

Alguns lembrarão aqui do “Telequete Montila”?

Pois é. Ted Boy Marino tinha como adversário feroz Verdugo, acho que um Caveira, um Índio, todos contra o infalível herói loiro que seduzia pelo penteado irretocável.

Acho que estas lembranças me abraçaram hoje pelos candidatos que digladiam entre si, como se estivessem em um ringue, mas no final é um show só. Tudo não passa de algo ensaiado, como no Telequete Montila.

Lembrei que o nome do árbitro, a quem vez ou outra sobrava um safanão, era

Crispin.

Na época a televisão tinha a imagem em preto e branco. Hoje a imagem é digital ultra OLED (parece produto das Organizações Tabajara, pela descrição), mas o espetáculo continua o mesmo.

Como os bem mais jovens podem ver, passa o tempo, mas o espetáculo se repete.

Louco é quem se esbofeteia. Eles são tão jovens, e revolucionários, como nossos pais”.

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor do Curso de Direito - e do Mestrado em Direito e Instituições do Sistema de Justiça da UFMA Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

A BOIOLAGEM E A QUALIRAGEM DO MARANHÃO

PRÓXIMO POST

PROMESSAS E COMPROMISSOS

2 COMENTÁRIOS EM “O RINGUE E A FARSA”

PENA DO PAVÃO

novembro 12, 2020 às 1:06 pm

Onde está “degladium” leia-se digladium.

Curtir

Responder

JOSE REINALDO

novembro 12, 2020 às 10:50 am

Realmente meu irmão. 🙌🙌🙌

Carregando...

Responder

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

O MÉRITO ACADÊMICO DO CECGP – 10 ANOS

O CENTENÁRIO

MESA DE BAR

TEM TEMPO

O PATÉTICO E O INSANO

ARQUIVOS

Selecionar o mês ▾

COMENTÁRIOS

José Reinaldo Pavão... em **TEM TEMPO**

Diogo Viana Santos em **SOB TARJAS OU VETADO?**

Maria em **ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS?**

adcarrega em **A ESTRUTURA LÓGICA DA NORMA E...**

A PENA DO PAVÃO em **A DEMOCRACIA – ENTRE RES...**

Powered by [WordPress.com](#). por [Automattic](#)